

Мощность эффективной дозы внешнего гамма-излучения на высоте 1 м от поверхности земли соответствует естественному радиационному фону и не превышает среднемировых значений. Распределение естественных радионуклидов в профиле дерново-подзолистых почв правобережья Иртыша обусловлено физико-химическими свойствами почв (рН солевой вытяжки почв, гранулометрическим составом, влажностью, плотностью сложения, пористостью), а также их содержанием в почвообразующих породах. Средние значения эффективной удельной активности естественных радионуклидов не превышают безопасного уровня – 100 Бк/кг.

Степень вертикальной миграции ^{137}Cs очень низкая вследствие более тяжелого гранулометрического состава и высокой потенциальной кислотности почв в нижних горизонтах.

Список литературы

1. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1:1000000 (третье поколение). Серия Западно-Сибирская. Лист О-42 – Тобольск. Объяснительная записка. Санкт-Петербург: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2009. 300 с.

2. *Isinkaye M.O., Ajiboye Y.* Natural radioactivity in surface soil of urban settlements in Ekiti State, Nigeria: baseline mapping and the estimation of radiological risks // *Arabian Journal of Geosciences*. 2022. V. 15. №6. P. 1–16.

3. *Торшин С.П., Лукашенко С.Н., Ступакова Г.А.* и др. Вариабельность содержания природных радионуклидов в стандартных образцах почв // *Плодородие*. 2022. № 1 (124). С. 61–65.

4. Список мирных ядерных взрывов в СССР. URL: <https://inlnk.ru/ZZBRDD> (дата обращения 18.02.2025).

DOI:10.5281/zenodo.17050204

Н.В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ И «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ»

N.V. TIMOFEEV-RESOVSKY AND «THE ROADS WE CHOOSE»

М.Б. Конашев

Институт истории естествознания и техники РАН, г. Санкт-Петербург, Россия; mbkonashev@mail.ru

В докладе рассматриваются основные обстоятельства приглашения Милиславом Демерецем Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского занять вакантную должность научного сотрудника в Институте Карнеги в Колд-Спринг-Харбор на Лонг-Айленде, первоначальное принципиальное согласие Н.В. Тимофеева-Ресовского на это приглашение, задержка с окончательным ответом и, в конечном счете, его несостоявшийся переезд в США. В конце февраля 1936 г., почти сразу после получения принципиального согласия от Н.В. Тимофеева-Ресовского, ему срочно было сделано очень выгодное предложение: вакансия в Институте Карнеги, позволяющая проводить генетические исследования совместно с М.

Демерецем, зарплата в 3500 долларов в первый год и 4000 долларов в последующие. Кроме того, Н.В. Тимофееву-Ресовскому и его жене было обещано по 500 долларов на переезд в США. В марте 1936 г. Н.В. Тимофеев-Ресовский попросил отсрочки в принятии окончательного решения, повторяя эту просьбу в последующие месяцы и заявив, что самой ранней возможной датой его отъезда из Германии может быть только январь 1937 г. В свою очередь, М. Демерец настаивал на том, что откладывать принятие решения на год невозможно, в лучшем случае можно отложить принятие решения до осени. Н.В. Тимофеев-Ресовский должен был дать окончательный ответ до 15 августа 1936 г. Однако запланированный переезд Н.В. Тимофеева-Ресовского в США не состоялся. Попросив об отсрочке, Н.В. Тимофеев-Ресовский написал, что существует ряд проблем, которые невозможно решить за несколько недель. В своих воспоминаниях он фактически излагает еще одну причину своей медлительности с принятием предложения, помешавшую ему перебраться в США, которая ускользнула от внимания историков науки, – его отношение к немецкой действительности, в которой он жил и проводил свои исследования.

DOI:10.5281/zenodo.17050220

РАДИОЭКОЛОГИЯ РАДИОЦЕЗИЯ ПОСЛЕ ФУКУСИМЫ RADIOECOLOGY OF RADIOCESIUM AFTER FUKUSHIMA

А.В. Коноплев^{1,2}

¹ Лаборатория геохимии природных вод МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия; alexeikonoplev@gmail.com

² Институт радиоактивности окружающей среды, Фукусимский Университет, г. Фукусима, Япония

Ключевые слова: Фукусима, радиоэкология, радиоцезий, поведение, самоочищение

Авария на атомной электростанции Фукусима-1 (АЭС Ф-1) в марте 2011 г. привела к загрязнению обширных территорий о-ва Хонсю (Япония) радиоактивным радиоцезием и, соответственно, возобновила интерес к поведению радиоцезия в специфических геоклиматических условиях Японии (Hirose, 2012; Коноплев, 2024). Радиоэкологические исследования в зоне загрязнения АЭС Ф-1 после аварии подтвердили, что поведение радионуклидов аварийного происхождения в окружающей среде определяется их формами нахождения в выпадениях и характеристиками окружающей среды (Konoplev et al., 2016). Было обнаружено, что радиоцезий фукусимского происхождения сильно связан с частицами почвы и наносов, что потенциально снижает его биодоступность (Коноплев, 2015). До 80% выпавшего на почвенный покров радиоцезия входило в состав нерастворимых

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156